

Temporalidade e Construção Discursiva na Ficção Seriada do *Streaming*: Uma Análise de *A Nova Vida de Toby*¹

Thalia Camacho Gardin²
Centro Universitário Armando Álvares Penteado – FAAP

RESUMO

O presente trabalho analisa a construção discursiva da temporalidade na série *Fleishman Is in Trouble (A Nova Vida de Toby)*, FX/Disney+, (2022), investigando como os recursos de complexidade narrativa operam quando deslocados das condições de recepção para as quais foram originalmente concebidos. A partir do referencial teórico de Mittell (2012), Munglioli (2017; 2020), Eco (2020a; 2020b), Iser (1996), Picado (2025), Buonanno (2019) e Lotz, Johnson e Gray (2025), o artigo argumenta que a potência estética da temporalidade complexa na ficção seriada não reside exclusivamente nos atributos formais da obra, mas na relação entre esses atributos e as condições materiais de sua recepção. A análise evidencia que a disponibilização integral da série na plataforma Disney+ altera substancialmente a experiência de cooperação interpretativa que sua poética pressupõe, convertendo recursos de ruptura estética em convenções potencialmente esvaziadas.

PALAVRAS-CHAVE: Ficção Seriada; Temporalidade; Complexidade Narrativa; *Streaming*; Cooperação Interpretativa.

INTRODUÇÃO

A ficção seriada televisiva consolidou-se, nas últimas décadas, como uma das formas narrativas mais expressivas da produção audiovisual contemporânea. Mittell (2012) classifica a transformação ocorrida a partir dos anos 1990 como "complexidade narrativa", caracterizando-a como uma redefinição das formas episódicas que privilegia histórias com continuidade, múltiplas tramas e experimentações formais. Entre os elementos que sustentam essa complexificação, a temporalidade ocupa lugar central. Segundo Munglioli (2020, p. 4), a temporalidade e sua construção discursiva podem ser

¹ Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Ficção Seriada (GT21NE), evento integrante da programação do 26º Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, realizado de 08 a 10 de julho de 2026.

² Graduada em Produção Audiovisual pelo Centro Universitário Armando Álvares Penteado (FAAP). Estudante de pós-graduação *lato sensu* em Marketing pela FAAP, email: thaliagardin@gmail.com.

compreendidas como "elementos constituintes de uma poética de séries televisivas". O formato televisivo, sobretudo a partir dos anos 2000, tem trabalhado a temporalidade de forma cada vez mais sofisticada, utilizando processos de fragmentação cronológica que exigem do espectador a capacidade de se localizar simultaneamente em diferentes camadas do tempo narrativo.

Contudo, Mittell (2012, p. 46) já observava que "esses efeitos narrativos especiais tornaram-se mais a regra do que a exceção", o que levanta um questionamento fundamental: quando dispositivos como cronologias fragmentadas e narrações não confiáveis são sistematicamente incorporados às lógicas de produção das plataformas digitais (LOTZ; JOHNSON; GRAY, 2025), em que medida esses recursos ainda operam como estratégia estética singular? Picado (2025) contribui para essa reflexão ao propor que o estilo na ficção seriada opera como um "programa de efeito", um campo sensível de mediação entre as escolhas expressivas da narrativa e a experiência do espectador.

É a partir dessa tensão que o presente artigo se propõe a analisar a construção discursiva da temporalidade em *Fleishman Is in Trouble* (2022), série produzida pela FX e distribuída pela plataforma Disney+ sob o título *A Nova Vida de Toby* no Brasil. Baseada no romance homônimo de Taffy Brodesser-Akner, a produção acompanha, ao longo de oito episódios, o médico Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) em meio ao colapso de seu casamento com Rachel (Claire Danes). O que torna a série particularmente produtiva para esta análise é a sofisticação de sua arquitetura temporal: a narração em *voice-over* de Libby (Lizzy Caplan) organiza e manipula o tempo do discurso, construindo uma temporalidade subjetiva que só se revela como parcial nos episódios finais. A análise será conduzida a partir de Mittell (2012), Munglioli (2017; 2020), Eco (2020a), Iser (1996) e Picado (2025), buscando compreender de que modo os recursos de temporalidade empregados pela série constroem ou simulam complexidade narrativa no contexto da ficção seriada do *streaming*.

1. TEMPORALIDADE, COMPLEXIDADE E O ESPECTADOR COMO COOPERADOR INTERPRETATIVO

A temporalidade como construção discursiva na ficção seriada não se restringe ao emprego de *flashbacks* e *flashforwards*. Trata-se de um princípio organizador que articula as relações entre o tempo da história, o tempo do discurso e o tempo da recepção. Mittell

(2012 *apud* MUNGIOLI, 2020, p. 8), argumenta que a trama ganha complexidade por meio do uso da temporalidade "não apenas como um elemento que situa um evento cronologicamente dentro da história, mas também como uma forma de acrescentar camadas de significação aos eventos e aprofundar nosso conhecimento acerca das personagens e do mundo ficcional".

Picado (2025), ao revisitar criticamente a proposição de Mittell sobre uma "poética histórica" da ficção seriada, identifica nela uma contradição: embora Mittell reivindique continuidade com o projeto de poética fílmica de Bordwell, sua análise tende a privilegiar os contextos sociais de consumo em detrimento dos processos poéticos propriamente ditos. Para Picado, o estilo na ficção seriada opera como "programa de efeito" dirigido à experiência estética do espectador, e não como mero subproduto das condições industriais de circulação.

Essa formulação permite articular a questão da temporalidade complexa com os mecanismos de cooperação interpretativa descritos por Eco (2020a) e Iser (1996). Eco, em *Lector in Fabula*, introduz a noção de "leitor-modelo": a instância de cooperação interpretativa que o próprio texto pressupõe e constrói. Toda obra narrativa, ao fazer escolhas sobre o que revelar e ocultar, desenha o perfil de competências que seu leitor deverá mobilizar para atualizar o texto. Mungiolli (2017, p. 7), ao recuperar Eco no contexto dos estudos de televisão, propõe a noção de um "leitor de segundo nível" da ficção seriada: um espectador capaz de perceber as estruturas formais da obra e indagar-se sobre os significados não imediatos da narrativa.

Iser (1996), por sua vez, propõe que toda obra narrativa é constitutivamente lacunar: os "lugares de indeterminação" convocam o leitor a participar ativamente da construção do sentido, formulando hipóteses e revisando interpretações. O conceito de "ponto de vista errante" descreve o trânsito do leitor entre diferentes perspectivas oferecidas pelo texto. Buonanno (2019) articula essa perspectiva com a experiência da serialidade ao argumentar que as interrupções entre episódios criam as condições para que o espectador realize o trabalho imaginativo de preenchimento das lacunas narrativas. A prática da assistência compactada³ (*binge-watching*), ao eliminar essas interrupções, erode as condições que possibilitam aquela participação ativa.

³ O termo "assistência compactada" é empregado por Buonanno (2019, p. 46), a partir de Kelly (2017), para designar o padrão de consumo de múltiplos episódios em sequência, comumente denominado *binge-watching* ou "maratona de assistência". A expressão enfatiza a dimensão temporal do fenômeno: a

Lotz, Johnson e Gray (2025) reforçam essa constatação ao demonstrar que a ficção seriada no *streaming* é consumida em condições heterogêneas, com modos de assistência que vão do "atento" ao "de fundo", e motivações que incluem "preenchimento de tempo" e "regulação de humor" tanto quanto a busca por "enriquecimento". A recepção engajada que as teorias da complexidade narrativa presumem constitui apenas uma entre diversas modalidades possíveis.

2. ANÁLISE: A CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DA TEMPORALIDADE EM A NOVA VIDA DE TOBY

O episódio de abertura, "Me", inaugura a arquitetura temporal da série por meio de um procedimento que se revelará como armadilha poética deliberada. Desde os primeiros minutos, estabelece-se uma tripla camada temporal: o presente narrativo (Toby recém-separado), o passado do casamento (acessado por *flashbacks*) e o tempo da narração (a voz de Libby). Todo o acesso do espectador aos eventos é mediado pela narradora: é ela quem decide quais cenas serão mostradas, em que ordem e com qual enquadramento afetivo. Os *flashbacks* do primeiro episódio consistentemente apresentam Toby como o cônjuge razoável e Rachel como a parte inflexível do conflito.

Esse procedimento corresponde, nos termos de Picado (2025), ao "Encargo" da dramaturgia para a encenação: a composição do roteiro, ao estabelecer Libby como instância organizadora do discurso, determina que todos os recursos de encenação operem a serviço dessa perspectiva unilateral. O "programa de efeito" da série, nos seus primeiros episódios, produz no espectador uma adesão emocional à versão de Toby. A complexidade narrativa opera, nesse estágio, como estratégia de direcionamento: o espectador é conduzido a preencher os lugares de indeterminação (ISER, 1996) de um modo específico, alinhado à perspectiva que a narradora oferece. Nos termos de Eco (2020a), o leitor-modelo que a série constrói é um espectador que naturalizou a perspectiva de Toby como confiável.

O sétimo episódio, "Me Time", constitui o momento de inflexão. Pela primeira vez, a narração de Libby cede espaço à perspectiva de Rachel. Os mesmos *flashbacks* são reapresentados com informações sistematicamente omitidas: as tentativas de Rachel de

compressão do tempo de recepção que, na serialidade tradicional, se distribuiria ao longo de semanas ou meses em intervalos regulares entre os episódios.

conciliar carreira e maternidade, a pressão social que enfrentava, e um sofrimento emocional que a narração de Libby jamais havia mencionado. Essa operação corresponde ao que Iser (1996) descreve como reconfiguração dos lugares de indeterminação e ao que Eco (2020a) denomina "desconfirmação de hipóteses": o leitor-modelo descobre que foi conduzido a uma leitura parcial.

O episódio final consolida a desconstrução ao revelar que a parcialidade narrativa não era apenas um problema da perspectiva de Toby, mas da própria Libby. A narradora emerge como personagem central: sua escolha de narrar a história de Toby era uma estratégia de evitação de sua própria crise existencial. A temporalidade da série revela-se como duplamente mediada: primeiro pelo viés de Toby, depois pelo de Libby. Essa revelação confere à série aquilo que Picado (2025) identifica como a dimensão propriamente estética do estilo: o "programa de efeito" não reside nos *flashbacks* em si, mas no modo como a narração não confiável produz no espectador uma experiência de revisão interpretativa.

Contudo, essa poética foi concebida para operar em um regime de recepção com intervalos entre episódios. A virada de perspectiva depende de que o espectador tenha consolidado a leitura que a série pretendia desconstruir. A série foi produzida pela FX com lógica de exibição semanal, mas disponibilizada integralmente pelo Disney+. Buonanno (2019) identifica nessa eliminação dos intervalos a erosão da "ruptura ignorada": o *binge-watching* suprime as pausas reflexivas que a serialidade pressupõe. Os dados empíricos de Lotz, Johnson e Gray (2025), ao revelarem que parcela significativa do consumo ocorre em modos de assistência distraídos, reforçam que o leitor de segundo nível que a série pressupõe pode não estar presente nas condições reais de recepção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de *A Nova Vida de Toby* permite sustentar que a complexidade narrativa, compreendida como recurso de ruptura estética na ficção seriada, não reside exclusivamente na obra, mas na relação entre a obra e as condições de sua recepção. Uma série pode empregar cronologias fragmentadas, narrações não confiáveis e deslocamentos de ponto de vista com toda a sofisticação poética imaginável. Porém, se as condições materiais de distribuição e consumo não preservarem os intervalos reflexivos, a atenção

engajada e o tempo de maturação interpretativa que esses recursos pressupõem, a complexidade narrativa se converte em ornamento formal: permanece visível na superfície do texto, mas perde a capacidade de produzir no espectador a experiência estética que a justificava como inovação.

O caso de *A Nova Vida de Toby* é emblemático porque a série carrega as marcas estilísticas da tradição FX, produtora historicamente associada à ruptura estética na ficção norte-americana, mas é distribuída por uma plataforma cuja lógica tende a neutralizar os intervalos que essa tradição pressupõe. A padronização dos recursos de temporalidade complexa, somada à compressão temporal do consumo em *streaming*, coloca em risco a capacidade dessas obras de produzirem experiências estéticas qualitativamente distintas. Compreender como a ficção seriada do *streaming* pode preservar ou reinventar as condições de cooperação interpretativa que sua poética solicita constitui um horizonte necessário para os estudos contemporâneos de televisão.

REFERÊNCIAS

- BUONANNO, Milly. Serialidade: continuidade e ruptura no ambiente midiático e cultural contemporâneo. **MATRIZES**, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 37-58, set./dez. 2019.
- ECO, Umberto. **Lector in fabula**: a cooperação interpretativa nos textos narrativos. São Paulo: Perspectiva, 2020a.
- ECO, Umberto. **Obra aberta**: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2020b.
- ISER, Wolfgang. **O ato da leitura**: uma teoria do efeito estético. São Paulo: Editora 34, 1996.
- LOTZ, Amanda D.; JOHNSON, Catherine; GRAY, Jonathan. Rethinking watching: a viewer-centred approach to understanding the changing audience experience. **International Journal of Cultural Studies**, v. 29, n. 1, p. 20-37, 2025.
- MITTELL, Jason. Complexidade narrativa na televisão americana contemporânea. **MATRIZES**, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 29-52, jan./jun. 2012.
- MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Narrativas complexas na ficção televisiva. **Contracampo**, v. 36, n. 1, p. 45-60, 2017.
- MUNGIOLI, Maria Cristina Palma. Temporalidade e construção discursiva na ficção televisiva. **Revista Famecos**, v. 27, p. 1-12, 2020.
- PICADO, Benjamim. O roteiro como Encargo: examinando a dramaturgia do diálogo em *The Newsroom* e *True Detective*. **MATRIZES**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 103-124, jan./abr. 2025.